

Empresas de innovación financiera (fintech) en Bolivia

Fernando A. Suaznábar Claros

Instituto de Estudios Sociales y Económicos.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9166-5486>
email: f.suaznabar@umss.edu

Recepción: 01 de Octubre 2024

Aceptación: 20 de febrero 2025

Resumen: El auge de las Fintech, empresas basadas en la prestación de servicios, generalmente financieros y con base en el uso de la tecnología, han tenido una tendencia creciente, poniendo en evidencia su vínculo con las operaciones tradicionales de la Banca Múltiple. En ese sentido, este artículo tiene como fin hacer conocer las nuevas empresas que ofrecen servicios financieros innovadores en Bolivia. Así, el estado actual de la regulación Fintech en Bolivia se caracteriza por la escasez de regulaciones específicas dirigidas a los componentes tecnológicos del sistema financiero. Así, hasta la fecha, la regulación en Bolivia parece mantener una posición regulatoria neutral en términos tecnológicos, como indican informes del BID, 2022 y Finnovista. Aunque se ha impulsado la creación de una Cámara Fintech en Bolivia para promover la actividad de estas empresas y fomentar el desarrollo de nuevos productos financieros basados en tecnología y mejorar la inclusión financiera en el país. Por otro lado, para el año 2021, se identificaron alrededor de 20 empresas Fintech en el país, tales como: MC4, Pago Express, Multipago, PagoFacil, Tesabiz, Síntesis, Libélula, Presto, Koban, PasanaQ, Blink, TuGerente y otras. Cuyos usuarios muestran un enfoque más acentuado en el acceso desde dispositivos móviles, con porcentajes que van del 0% al 98.84%. Utilizando el servicio de “Tecnologías de Pago & Soluciones Innovadoras” en 27,59% de los servicios identificados. Por tanto, las FinTech además de tener un impacto financiero y empresarial por la automatización y la digitalización para las empresas, también tienen un impacto social por la mejora de la accesibilidad de los servicios financieros a nivel global.

Clasificación JEL: B14, P10, D33

Palabras clave: Capital Comercial, Excedentes del sector productivo, Bolivia, Acumulación del capital.

Licencia: Cc By

Tipo de Licencia: Attribution 4.0 International

Referencia: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

Financial (Fintech) innovation companies in Bolivia

Abstract: Fintech, companies based on the provision of services, generally financial and based on the use of technology, have had a growing trend, highlighting their link with the traditional operations of Commercial Banking. In this sense, the article aims to make known the new companies that offer innovative financial services in Bolivia. Thus, the current state of Fintech regulation in Bolivia is characterized by the scarcity of specific regulations aimed at the technological components of the financial system. Thus, to date, regulation in Bolivia appears to maintain a neutral regulatory position in technological terms, as indicated by reports from the IDB and Finnovista. Although the creation of a Fintech Chamber in Bolivia has been promoted to promote the activity of these companies and encourage the development of new financial products based on technology and improve financial inclusion in the country. On the other hand, in Bolivia, for the year 2021, around 20 Fintech companies were identified in the country, such as: MC4, Pago Express, Multipago, PagoFacil, Tesabiz, Síntesis, Libélula, Presto, Koban, PasanaQ, Blink, TuGerente . Whose users show a more accentuated focus on access from mobile devices, with percentages ranging between 0.00% and 98.84%. Using the “Payment Technologies & Innovative Solutions” service in 27.59% of the identified services. Therefore, FinTech, in addition to having a financial and business impact due to automation and digitalization for companies, also has a social impact by improving the accessibility of financial services globally.

Classification JEL: O10, L82, H83

Keywords: Economic development, film industry, public policies.

Introducción

En los últimos años, las Fintech, empresas basadas en la prestación de servicios, generalmente financieros y con base en el uso de la tecnología, han tenido una tendencia creciente, poniendo en evidencia su vínculo con las operaciones tradicionales de la Banca Múltiple. En ese sentido, el presente artículo tiene como objetivo dar a conocer a las nuevas empresas que ofrecen servicios financieros innovadores en Bolivia; pues las Fintech son aún desconocidas en el panorama financiero nacional actual, y por la creciente atención que están obteniendo, unida a la superficialidad con que se ha tratado es un tema interesante de abordar.

En los últimos años, las tecnologías aplicadas al sector financiero, conocidas como Fintech, han generado un intenso debate sobre el futuro del sistema bancario y su desarrollo en términos de diversificación, modernización y aumento de eficiencia (Serrano W., 2018). Estas tecnologías han permitido la creación de una amplia gama de productos y servicios, como la administración de activos, que han transformado el mercado financiero, haciéndolo más competitivo y regulado (Restrepo E., 2020).

Las empresas Fintech, en su mayoría *startups* con un enfoque tecnológico, se han convertido en la principal competencia de las entidades financieras tradicionales, como los bancos, aseguradoras y empresas de servicios de inversión. Esto se debe a que las Fintech tienen menores costos fijos y mayor eficiencia en comparación con las entidades tradicionales (García Aguilar J., 2017).

A pesar de que el sector Fintech aún se encuentra en desarrollo, las inversiones significativas que ha recibido han despertado el interés de organismos reguladores a nivel nacional e internacional. Estos organismos reconocen el potencial de las innovaciones tecnológicas en el ámbito de los servicios financieros y han comenzado a estudiar los riesgos asociados y a proponer regulaciones (Restrepo E., 2020).

El impacto de las tecnologías Fintech no se limita a un área específica de los servicios financieros, sino que ha afectado a los mercados bancario, de valores y de seguros. Por ejemplo, en el mercado bancario, ha surgido la “banca móvil” y las monedas digitales y se ha digitalizado el servicio de pagos. En el

mercado de valores, el auge del consumo colaborativo ha llevado a una regulación parcial del *crowdfunding*¹, mientras que, en el mercado asegurador, los comparadores online de seguros han cambiado la forma en que las aseguradoras y los mediadores informan a los clientes (Restrepo E., 2020).

En general, tanto las empresas Fintech como los reguladores han mostrado interés en la creación de entornos seguros para la experimentación y el desarrollo de nuevas soluciones, conocidos como “regulatory sandboxes” o marcos de innovación regulatoria (Restrepo E., 2020).

En cuanto a los servicios ofrecidos por las empresas Fintech, estas han introducido una amplia variedad de servicios tecnológicos que antes no estaban disponibles en los bancos tradicionales u otras entidades financieras. La implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el sistema financiero ha permitido la aparición de servicios como la banca móvil y online. Sin embargo, es importante distinguir entre las innovaciones incrementales que simplemente introducen las TIC en los negocios tradicionales y las Fintech, que representan una disrupción en los modelos de negocio existentes (Rodríguez & Hinojo, 2019).

Además de las empresas Fintech y las entidades financieras tradicionales, también se ha observado la entrada de empresas tecnológicas como las BigTech (Google, Amazon, Facebook, Apple) al sector financiero bajo la denominación de TechFin. Estas empresas aprovechan su experiencia en el manejo de datos para aplicarlos al ámbito financiero, lo que les brinda una ventaja competitiva (Rodríguez, Hinojo, 2019).

Asimismo, el concepto de RegTech, se refiere al uso de tecnología de la información en la supervisión regulatoria, informes y cumplimiento de normativas financieras. Tanto las empresas financieras reguladas como los reguladores y supervisores buscan aprovechar las TIC para lograr una aplicación más eficiente de la regulación (Rodríguez, Hinojo, 2019).

Las empresas Fintech se han convertido en actores clave en el sector financiero, utilizando la tecnología digital para ofrecer servicios que satisfacen necesidades específicas. Su surgimiento ha acelerado la transformación de los bancos hacia el modelo digital, cambiando el enfoque de las operaciones a brindar asesoramiento personalizado centrado en el cliente. Estos nuevos modelos de

¹ El *crowdfunding* es una forma de financiamiento colectivo que permite a individuos y organizaciones recaudar fondos para proyectos específicos mediante pequeñas contribuciones de muchas personas.

negocio han generado oportunidades tanto para inversores interesados en negocios no tradicionales como para la inclusión financiera de poblaciones desfavorecidas.

2. Aproximaciones Teóricas

2.1 Contexto de la Empresas Fintech

Según Fonseca Torrez, 2019. Fintech es un término que alude a la integración de las “finanzas” y la “tecnología”, que se utiliza para denominar a un fenómeno que ha acelerado el ritmo de cambio en el sistema financiero tradicional aportando innovación y un valor diferencial. Hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros (Comision Nacional del Mercado de Valores de España, 2023). Entre sus ventajas está el potencial de ayudar a proveer servicios a grupos sociales tradicionalmente desatendido por los bancos. Además, que suele enfocarse en los grandes problemas del cliente con soluciones innovadoras.

Así, desarrollan actividades FinTech tanto entidades financieras ya establecidas como nuevas empresas del servicio financiero aportando innovación y una mejor experiencia de usuario y movilidad. Es también habitual que estas empresas colaboren con las entidades financieras tradicionales o incluso que sean adquiridas por ellas (Comision Nacional del Mercado de Valores de España, 2023)

Según Gutiérrez Sánchez & Moreno Figueroa, 2023, Fintech funcionan como un mecanismo para conectar a las personas que no pueden acceder al sistema de crédito a través del sistema financiero tradicional por ausencia de historial crediticio que las avale en su propósito de obtener un producto financiero.

Así las Fintech están cambiando la forma en la cual se entiende y se manejan las finanzas, al brindar soluciones innovadoras que permiten una mayor inclusión financiera y una experiencia más eficiente y satisfactoria para los usuarios (Gutierrez Sanchez M. & Moreno Figueroa M., 2023).

El alcance de las Fintech incluyen: un servicio de atención al cliente disponible las 24 horas del día para responder a sus necesidades, disponibilidad de todos los canales digitales para agilizar las operaciones financieras de los usuarios y atención presencial en las sucursales físicas para aquellos clientes que así lo prefieran (Gutierrez Sanchez M. & Moreno Figueroa M., 2023). Las Fintech

representan una alianza entre los servicios financieros tradicionales -pagos, préstamos, etc.- y las tecnologías de la información -internet, dispositivos móviles, aplicaciones, etc. (Lopez Ruiz S., 2022).

Este modelo está muy asociado al sector tecnológico y a la inversión como método de crecimiento, pasando por fases de desarrollo de las startup, siendo esta una empresa de nueva creación con base a un modelo de negocio escalable y al uso de las nuevas tecnologías, tienen grandes posibilidades de crecimiento. Esta tipología empresarial está ganando fuerza en los últimos años. Por ejemplo, aquellas que se dedican a las finanzas, conocidas como startups F, en América pasaron de casi 5.700, en 2018, a más de 10.700 a finales de 2021. (Santander, 2022)

Así, las Fintech suelen insertarse en el sistema financiero existente de distintas formas, que además han ido cambiando con el tiempo. En un principio las Fintech parecía entrar a un escenario de competencia con las empresas financieras tradicionales, pero con el transcurrir del tiempo se confirmó una complementariedad, es decir, formas de cooperación, asociación y también adquisiciones. (Giudice S., 2021)

Mientras los bancos y otras empresas necesitan de la agilidad y cercanía con el usuario que presentan las Fintech, estas precisan la solidez, la confianza y el manejo de la regulación que tienen las empresas más tradicionales. (Giudice S., 2021). Actualmente los bancos más grandes tienen áreas de innovación muy fuertes en recursos humanos y en inversión, y buscan desarrollar productos que compitan con los que ofrecen las Fintech.

Es así como las Fintech casi son parte del sistema financiero tradicional y son complementarias a los servicios ya existentes. Y en los casos de cooperación, están centradas en el contacto con el cliente; en menor medida, las Fintech están en tareas de back office o procesos internos. (Giudice S., 2021).

Por tanto, las fintech brindan servicios bancarios tradicionales como préstamos, la colocación de ahorros e inversiones, pero también seguros (insurtech), regulación, educación financiera, financiamiento colectivo, administración de finanzas empresariales o personales y también sistemas de pagos. Suelen ser ecosistemas de empresas y startups que dan servicios de manera muy diversas, son un campo muy fértil para la innovación y la modalidad de prueba y error. (Giudice S., 2021).

2.2 Clasificación de empresas fintech

Entre estos sectores, el sector financiero ha experimentado un mayor grado de tecnificación y adopción de nuevas tecnologías, conocido como “Fintech” (finanzas-tecnología). Las empresas Fintech son aquellas que ofrecen o desarrollan productos y servicios financieros utilizando tecnologías disruptivas, como el machine learning, big data, inteligencia artificial, entre otras. Estas empresas pueden clasificarse según la escala de sus actividades y su origen. En cuanto a la escala, pueden ser pequeñas (escala baja) o de gran tamaño (escala alta). Respecto al origen, pueden ser empresas tecnológicas o entidades financieras incumbentes.

Tabla 1
Clasificación de Empresas Fintech por Origen y Escala

ORIGEN	Tecnología	I) Proveedores de infraestructura a entidades financieras	II) Ecosistemas tecnológicos que prestan servicios financieros
	Servicios Financieros	III) Nuevos entrantes (startup)	IV) Instituciones financieras incumbentes.
		BAJA	ALTA
ESCALA (Tamaño)			

Fuente: Extraído de ASFI, desarrollo de las empresas del sector Fintech, 2021.

En el cuadrante II se encuentran empresas como “Apple Pay” y en el cuadrante IV están empresas como “Marcus” de Goldman Sachs. En América Latina, la mayoría de las empresas Fintech se ubican en los cuadrantes I y III (escala baja). Sin embargo, existen excepciones destacadas, como “Nubank”, el banco digital brasileño considerado el más grande del mundo en su tipo.

En ese sentido, en los últimos años, el sector Fintech ha experimentado un crecimiento significativo a nivel mundial, con un aumento en las recaudaciones alcanzadas por estas empresas. Solo en el primer trimestre de 2021, las recaudaciones ascendieron a USD 22.776 millones, un 110% más que en el trimestre anterior. Además, se estima que existen alrededor de 400 bancos digitales en todo el mundo, atendiendo a 77 millones de clientes en América Latina. En la región, se estima que hay alrededor de 2 mil empresas Fintech concentradas principalmente en 10 países, como Brasil, Uruguay, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú, Belice, Ecuador y Venezuela. Dado el creciente protagonismo del sector Fintech en la región

varios países han emitido o planean emitir normativas para regular esta actividad. Por ejemplo, México promulgó su Ley Fintech en 2018, siendo pionero en esta regulación. Otros países como Colombia, Perú, Chile y Ecuador también han avanzado en la regulación de aspectos específicos relacionados con crowdfunding, criptoactivos y sandbox regulatorios. Brasil ha implementado sistemas financieros de banca abierta y pagos instantáneos. En este contexto, se espera que el sector Fintech continúe desarrollándose en la región y en el territorio nacional, y será acompañado por regulaciones específicas en cada país para garantizar un entorno adecuado para su funcionamiento y crecimiento.

2.3 Evolución del Sistema Fintech

De acuerdo a Eressea Solutions., 2023 en 1996, se iniciaron las primeras aproximaciones a soluciones Fintech con la implementación de servicios de pasarela de pago de manera digital. Estos servicios, aunque aún no se conocían como Fintech, fueron pioneros y se implementaron a través de los portales de banca electrónica de las entidades financieras bolivianas. Con el tiempo, los servicios Fintech se expandieron, modernizando las plataformas transaccionales y alcanzando una significativa expansión del 61% a partir de 2020, impulsada por la pandemia de COVID-19. Según el Mapeo Fintech 2023, se registraron 25 iniciativas en Bolivia, demostrando que es posible implementar modelos de negocio Fintech en un marco de servicios financieros regulados. Según los resultados, el 84% de las Fintech encuestadas completaron su proceso de formalización, con 15 de ellas legalmente constituidas en Bolivia y seis en el extranjero.

Figura 1
Evolución de las Fintech's en Bolivia

Fuente: Eressea Solutions., 2023

A pesar de la ausencia de una ley Fintech específica en Bolivia, las Fintech lograron implementar servicios formales. En cuanto a su ubicación, todas las Fintech que se estudiaron tienen base de creación y operación en el país, con un 84% concentradas en las ciudades del eje, siendo Santa Cruz de la Sierra la más destacada con 13 iniciativas. Aunque estas ciudades lideran en cantidad, los servicios de estas Fintech tienen un alcance nacional.

2.4 Evolución de las Startup Fintech en Bolivia

La evolución de la presencia de startups en el sector Fintech a lo largo de los años revela una dinámica cambiante en el panorama empresarial. En 2019, un sólido 13% de nuevas empresas se identificaron como Fintech, señalando un creciente interés y participación en el ámbito de las soluciones financieras tecnológicas. Sin embargo, el año 2020 experimentó una disminución marcada, con solo un 3% de startups asociadas al sector, posiblemente influenciado por factores externos como la pandemia. El año 2021 careció de startup Fintech registrada, indicando un periodo de menor actividad o desarrollo en ese segmento. En 2022, se observa una recuperación con un 10% de startups nuevamente clasificadas como Fintech. La tendencia alcanza su punto máximo en 2023, con un 30% de nuevas empresas incorporándose al sector Fintech.

Figura 2
Constitución Legal de las Fintech's

Fuente: Eressea Solutions., 2023.

Figura 3
Porcentaje de Startup que Pertenecen al Sector Fintech

Fuente: Elaboración propia con base a datos al Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia, 2023

2.5 Historia de las Fintech

Las fintech son normalmente startups o empresas emergentes escalables con base tecnológica. También se han desarrollado como soluciones corporativas y también como productos bancarios para el consumidor financiero. El origen de las Fintech puede remontarse a unos 100 años atrás, con la presencia de una gran cantidad de hitos en la historia del desarrollo de la tecnología financiera. Algunos puntos de referencia son:

- El primer cajero automático (ATM) del mundo fue inaugurado en 1967, por Barclays.
- La primera cuenta de cheques en línea se utilizó en 1995, por Wells Fargo. La plataforma de procesamiento de pagos online más importante, Pay-Pal, fue fundada en 1998.
- La primera criptomoneda fue lanzada en 2009 – Bitcoin. El lanzamiento de “Apple Pay” fue en 2016.

Con estos sucesos se puede concluir que las Fintech han transitado desde cajeros automáticos y pagos electrónicos simples, hasta llegar a una banca funcionando totalmente en línea e incluso a monedas digitales”, (Comunidad Fintech., 2023). Según el artículo académico de Arner, D., et al, (2015) la evolución de las Fintech se clasifica de la siguiente manera:

- FinTech 1.0 (1866 – 1987): De lo analógico a lo digital.
- FinTech 2.0 (1987 – 2008): Desarrollo de los servicios financieros digitales tradicionales.
- FinTech 3.0 (2009 – presente): Democratización digital de los servicios financieros.

Según la misma fuente, las Fintech 2.0 en Bolivia han tenido presencia junto con la digitalización del sector financiero y toda su evolución, desde el año 2005. Así, como soluciones disruptivas o Fintech 3.0 han empezado desde el 2011 con la empresa Síntesis, con soluciones para recaudar pagos (PagosNet); y la empresa TODOTIX para pagos electrónicos de ticket de eventos de entretenimiento y deportivos, a través de su website. A la fecha, las siguiente Fintech tiene presencia en Bolivia: Síntesis (Pagosnet), Ultra (UltraCréditos), Libélula (Todotix), Multipago, Pago Express, Tigo Money. Pago Fácil, Tesabiz (QR Simple), TuGerente PasanaQ, Koban, Presto, Bucksapp, Moyo.AI, Blink.

2.6 Empresas de Fintech en Bolivia

Según el Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista, el 2021 Bolivia contaba con 20 empresas Fintech (Banco Interamericano de Desarrollo, 2022). Sin embargo, este estudio menciona las Fintechs del sector de pagos que esta más desarrollado en el país, pero no es el único (Eid S. et al, 2023).

Según Eid S., 2023 no existe en Bolivia un registro oficial sobre empresas o productos Fintech. Pero, las mismas se pueden clasificar en: (i) entidades financieras tradicionales que están implementando servicios con mayor énfasis en nuevas tecnologías y (ii) las Fintechs, empresas que fueron concebidas con un fuerte componente de nuevas tecnologías.

En Bolivia, debido a la pandemia del Coronavirus y las restricciones sanitarias que buscaron frenar el contagio del virus, cada vez más personas realizan cobros o pagos de servicios, compras online u otros sin la necesidad de ir a una agencia de banco, sino a través del teléfono celular, una tablet o computadora. Así, en Bolivia, las entidades financieras y las Fintech o startups suman esfuerzos para crear soluciones tecnológicas (plataformas o aplicaciones) a la medida de las necesidades y requerimientos de sus clientes (Bolivia Emprende, PasanaQ: Ahorra

a través de la tecnología, 2022). En ese sentido se creó una Cámara Fintech en Bolivia cuyo fin es promover la actividad de las empresas Fintech, impulsar la generación de nuevos productos financieros con base tecnológica para proporcionar soluciones a los requerimientos de los usuarios y contribuir a mejorar la inclusión financiera en el país. (Eid S. et al, 2023).

Según Galindo Gil R. F., 2023, “Las empresas que conformamos la Cámara tuvimos sinergia, para alinear la necesidad y la oportunidad de crecimiento en el rubro Fintech. Unificamos esfuerzos en una Cámara que ordene el ecosistema y genere acciones en conjunto. Venimos trabajando casi un año en alinear el propósito, la misión y visión. El propósito es mejorar la vida de las personas en el país, basándonos en la inclusión financiera”.

Según la misma fuente, se busca “que las empresas Fintech tengan espacios y herramientas para llegar a más personas, en ciertos segmentos que no tienen acceso a servicios financieros. Al tener foco en nichos específicos, permiten que grandes empresas por detrás, como la banca, puedan llegar a esos segmentos”. “Competimos colaborándonos, para permitir el crecimiento de todos. Entre los siete fundadores está Tesabiz, prácticamente los creadores del QR en Bolivia. Somos uno de los pocos países de la región que tiene la interoperabilidad de transferencias entre cámaras, lo que permite que, entre todos los tipos de bancos, inclusive las billeteras móviles, se pueda hacer transferencias por QR”.

Asimismo, Galindo Gil R. F., 2023 menciona que “UltraGrupo, startup que tiene bastantes años y son actores en varios bancos, para el proceso digital de solicitud del crédito desde casa; Síntesis, con 25 años en el mercado, son los que a machete comenzaron esta senda; Pago Express, PagoFacil, Multipago y MC4. El 70% de los integrantes de la Cámara somos competencia. El factor común es cómo logramos que se puedan masificar las transacciones financieras digitales”.

“Hay que distinguir entre el modelo de negocios, donde tenemos el de las startups de crecimiento acelerado y el modelo tradicional; y las Fintech que son un rubro, con empresas que realizan servicios financieros o que apoyan con servicios complementarios, para conectar a las fuentes de recursos con los usuarios. Hay Fintech que tienen al banco por detrás, con segmentos que para el banco pueden no ser muy atractivos para enfocarse, porque tienen un espectro mucho más grande, pero la Fintech sí puede enfocarse en ese segmento y es eficiente, porque

se basa en tecnología. El activo de una Fintech es su tecnología. En resumen, la Fintech desarrolla o genera servicios financieros sin tener recursos propios, como los tiene un banco” (Galindo Gil R. F., 2023).

Por otra parte, las Fintech están “desarrollándose a pulmón, sin una regulación específica ni incentivos. En Bolivia tenemos un 70 a 80% de las personas en la informalidad y les resulta difícil acceder a servicios financieros. Entonces, las oportunidades son grandísimas. Después del Covid, se dio un crecimiento acelerado del uso de los canales digitales: un 35% de las transacciones ya se hacen de forma digital y antes del Covid eran sólo del 3 al 5%. En rubros como eventos y conciertos, hasta el 60% de los pagos son de forma digital” (Galindo Gil R. F., 2023).

Además, “Lo que falta es apoyo en financiamiento y en temas regulatorios, para que se sigan generando empresas de este tipo. La regulación a nivel de la ASFI es para entidades financieras y no para este tipo de empresas. Estos servicios han crecido porque las empresas en el rubro vienen trabajando de manera muy seria, pero con apoyo de entidades reguladoras daríamos mucha más certidumbre, para que la gente haga este tipo de transacciones”.

La informalidad “es un sector que sostiene al mercado y se le puede llegar con distintos tipos de herramientas, para ayudarlo a que de a poco se vaya regularizando, lo que le dará otros beneficios. La única forma de crecer como país es seguir regularizando el mercado informal, con incentivos diferenciados en el tema impositivo y laboral”. (Galindo Gil R. F., 2023).

Entre las empresas más importantes que actualmente funcionan en Bolivia, es posible mencionar:

- **MC4.** Es una Fábrica de Software bajo la cual se desarrollan productos a la medida del cliente, para los rubros de telefonía, banca, medios de pago, e-commerce, automotriz, entre otros (MC4, 2017)
- **Pago Express** Plataforma tecnológica más segura en la actualidad, según las exigencias del cliente y necesidades del mercado local se desarrollan software que permiten realizar transacciones electrónicas, en tiempo real y de la manera más confiable (Pago express., 2023).

- **Multipago.** Es una plataforma de pagos. Donde el cliente puede realizar el pago de todos los servicios, que ofrece, de forma rápida y confiable por medio de diferentes canales de pagos (Multipago., 2023).
- **PagoFacil** Es una plataforma de pagos digitales y de recaudación de productos y/o servicios en internet.
- **Tesabiz.** Permite realizar transacciones electrónicas en tiempo real (RTP – Real-Time Payments. Ofrece los servicios de Plataformas Ágil, para la facturación electrónica y computarizada en línea. (Tesabiz, 2023)
- **Síntesis.** Aplicaciones móviles, tecnología biométrica, y transacciones con QR (Quick Response) para el transporte público. Es operador de recaudo y pago en Bolivia. (Calderon G. P., 2021)
- **Libélula.** Facilita el servicio a empresas de transporte público en La Paz, pero también pueden ser aplicado a operadores de trenes urbanos, ferias, estadios, teatros, museos, zoológicos, espacios públicos, entre otros de alta concurrencia (Libelula.com, 2023)
- **Presto.** Esta nueva solución de pago permitirá a los usuarios realizar compras en cualquier comercio y pagar su consumo en 3 cuotas sin interés o hasta en 12 cuotas, con tarjetas VISA aceptadas mundialmente, tanto en compras presenciales como online.
- **Koban.** Es una empresa de préstamos que utiliza la tecnología para evaluar el riesgo crediticio de los clientes.
- **PasanaQ.** Ahorra a través de la tecnología, los bolivianos saben ahorrar y conocen la importancia del crédito, pero no cuentan con la facilidad de acceder a un crédito y como método alterno, ahorran mediante pasanaku que es un método de ahorro muy conocido en Latinoamérica (Bolivia Emprende, PasanaQ: Ahorra a través de la tecnología, 2022)
- **Blink .** Es una plataforma de pagos y transferencias que permite a los usuarios realizar pagos a través de sus teléfonos móviles (Torrelio Aguilera M., 2020)
- **TuGerente.** Es una plataforma de gestión financiera que permite a las personas y empresas administrar sus finanzas de forma digital. (Economy, 2021)

3. Metodología

3.1. Diseño de la investigación

El estudio se enmarca dentro de una investigación exploratoria con enfoque cualitativo , utilizando un método inductivo para examinar el ecosistema Fintech en Bolivia. La naturaleza exploratoria del estudio responde a la necesidad de comprender las características, tendencias y desafíos de este sector en el país, dada la escasez de investigaciones previas en el ámbito nacional.

3.2. Población y muestra

La población de este estudio está conformada por las empresas Fintech activas en Bolivia . Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista (2022) , en 2021 se identifican 20 empresas Fintech en Bolivia, lo que evidencia un crecimiento del sector en el país. No obstante, este informe se centra en Fintech del sector de pagos, el cual es el segmento más desarrollado en Bolivia, dejando fuera otros verticales como financiamiento alternativo, gestión patrimonial e infraestructura para servicios financieros (Eid et al., 2023).

Para la recopilación de información primaria, se intentó contactar a las 20 empresas Fintech identificadas , utilizando correos electrónicos, llamadas telefónicas y redes profesionales con el objetivo de gestionar su participación en entrevistas. Sin embargo, debido a factores como falta de disponibilidad de tiempo, restricciones de confidencialidad empresarial y ausencia de interés en participar en estudios académicos, solo 5 empresas accedieron voluntariamente a brindar entrevistas.

Por tanto, el criterio de selección de la muestra se basó en un muestreo por conveniencia y disponibilidad. Si bien la muestra final es reducida, las entrevistas permitieron acceder a percepciones clave sobre la operatividad, regulación y desafíos del sector Fintech en Bolivia, proporcionando un primer acercamiento empírico a este ecosistema financiero emergente.

3.3. Técnicas de recolección de datos

Se emplearon dos técnicas principales para la recolección de información

- **Revisión documental:** Se realizó un análisis exhaustivo de literatura científica y normativa del sector financiero. Se consultaron artículos de revistas indexadas, documentos normativos y reportes de instituciones financieras. Las fuentes bibliográficas fueron extraídas de bases de datos académicos como Dialnet, SciELO y Redalyc, asegurando que la temporalidad de los documentos abarcará el período 2015-2022.
- **Entrevistas semiestructuradas:** Se diseñó una guía de entrevista con preguntas abiertas, enfocadas en explorar la percepción de los representantes de empresas Fintech sobre la regulación, adopción de tecnología, beneficios y desafíos del sector en Bolivia. Estas entrevistas fueron conducidas de manera remota y posteriormente transcritas para su análisis.

La combinación de ambas técnicas permitió triangular la información del fenómeno Fintech en Bolivia.

3.4. Análisis de datos

El análisis de los datos en este estudio se llevó a cabo mediante una combinación de análisis cualitativo de contenido y análisis cuantitativo de datos digitales.

3.4.1 Análisis cualitativo de contenido

Para examinar la regulación Fintech en Bolivia, se aplicó un análisis de contenido cualitativo, estructurado en tres fases:

1. **Codificación de documentos regulatorios:** Se analizaron resoluciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Banco Central de Bolivia (BCB), identificando menciones a billeteras móviles, tecnología financiera y regulación de pagos electrónicos.
2. **Clasificación de entrevistas:** Se agruparon las respuestas de representantes de empresas Fintech en categorías temáticas: retos regulatorios,

barreras de adopción, competencia con bancos y oportunidades de mercado.

3. Contraste con fuentes secundarias: Se compararon los hallazgos con informes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022) y Finnovista (2022) para evaluar tendencias globales en la regulación Fintech.

3.4.2 Criterios de categorización de servicios Fintech

El análisis de los servicios Fintech en Bolivia se realizó mediante una clasificación inductiva basada en la frecuencia de términos identificados en una nube de palabras y en la comparación con modelos internacionales. Con los siguientes criterios de categorización:

- Frecuencia de aparición: Se registró como categoría principal cualquier servicio mencionado en al menos tres empresas Fintech.
- Impacto en el ecosistema financiero: Se priorizaron servicios con influencia en pagos digitales, financiamiento y banca digital .
- Validación con fuentes secundarias: Se contrastaron los hallazgos con estudios del BID y Finnovista (2022) .

3.4.3 Análisis de tráfico web y certificaciones digitales

Para evaluar la presencia digital de Fintech y bancos en Bolivia, se utilizaron datos de SimilarWeb , aplicando los siguientes criterios:

- Frecuencia de visitas web: Se calcularon promedios trimestrales de tráfico digital.
- Dispositivo de acceso: Se comparó el uso de computadoras y dispositivos móviles para identificar las preferencias de los usuarios.
- Certificación digital: Se verificó la presencia de certificados de seguridad en las plataformas Fintech y bancarias.

Los datos fueron organizados en tablas comparativas, permitiendo visualizar diferencias en la digitalización de servicios financieros en Bolivia.

3.5. Consideraciones éticas

Antes de la realización de cada entrevista, se explicó a los participantes el propósito del estudio, la confidencialidad de sus respuestas y el uso exclusivo de la información con fines académicos. Se obtuvo el consentimiento informado verbal o por escrito, garantizando el anonimato de las empresas y sus representantes.

Además, la información recopilada se almacenó en un entorno seguro, asegurando su protección y evitando cualquier uso indebido de los datos obtenidos.

4. Resultados

4.1 Regulación Fintech en Bolivia

El estado actual de la regulación Fintech en Bolivia se caracteriza por la escasez de regulaciones específicas dirigidas a los componentes tecnológicos del sistema financiero. Esta carencia regulatoria puede atribuirse a la limitada influencia de la tecnología y las Fintech en el sector financiero boliviano o a la posibilidad de que los reguladores consideren que los nuevos productos y servicios financieros deben ajustarse al marco regulatorio existente.

La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) en Bolivia, responsable de la supervisión de productos y servicios financieros, y el Banco Central de Bolivia (BCB), encargado del sistema de pagos, son los principales entes reguladores en el ámbito financiero. Además, otros organismos como la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) podrían regular aspectos de los modelos de negocios Fintech.

Hasta la fecha, la regulación en Bolivia parece mantener una posición neutral en términos tecnológicos, como indican informes del BID y Finnovista. Según el reporte especial de FinCoNet, la mayoría de los países encuestados aún no han adaptado sus sistemas regulatorios a los modelos Fintech, siendo solo un 15% los que lo han logrado. El análisis cuantitativo y cualitativo de las resoluciones emitidas por la ASFI muestra que aproximadamente el 15% de los reglamentos relacionados con servicios financieros tienen algún vínculo con la aplicación de tecnología, mientras que solo el 2% está directamente relacionado con este aspecto. Las innovaciones financieras en Bolivia se dividen en dos

verticales: las entidades financieras tradicionales que están incursionando en la implementación de servicios con un enfoque más tecnológico, y las Fintech, empresas nativas digitales diseñadas en torno a la tecnología. La pandemia del COVID-19 impulsó a las entidades financieras tradicionales a destinar recursos considerables para implementar soluciones tecnológicas que permitieran a sus clientes realizar transacciones de manera remota.

En el ámbito de las Fintech, un ejemplo destacado es el Grupo Ultra, una *startup* que gestiona dos emprendimientos significativos: Ultra Casas y Ultra Créditos. Ultra Casas es el principal portal digital de búsqueda inmobiliaria con alrededor de 25 mil inmuebles en oferta, mientras que Ultra Créditos es una plataforma que facilita la evaluación de ofertas crediticias y el procesamiento de solicitudes en línea. En el marco regulatorio, se implementó la figura de billetera móvil en 2013, permitiendo la creación de Empresas de Servicios de Pago Móvil (ESPM), lo que indica una adaptación progresiva del regulador a los nuevos productos y servicios basados en tecnología.

Además, se ha impulsado la creación de una Cámara Fintech en Bolivia para promover la actividad de estas empresas, fomentar el desarrollo de nuevos productos financieros basados en tecnología y mejorar la inclusión financiera en el país. Esta iniciativa refleja un esfuerzo para apoyar y promover el crecimiento del ecosistema Fintech en Bolivia.

A pesar del crecimiento del ecosistema Fintech en Bolivia, la falta de regulación específica genera barreras que limitan su desarrollo:

1. Incertidumbre legal: La ausencia de un marco regulatorio claro impide que las Fintech operen con seguridad jurídica, dificultando su acceso a financiamiento y su expansión.

2. Falta de supervisión diferenciada: Las Fintech no están sujetas a un régimen específico, por lo que deben operar bajo regulaciones diseñadas para bancos tradicionales, limitando su flexibilidad e innovación.

3. Desprotección del usuario financiero: No existen normativas claras sobre transparencia, tarifas, privacidad de datos y mecanismos de resolución de conflictos, lo que podría generar riesgos para los consumidores.

4. Acceso restringido a la infraestructura financiera: Sin regulación, las Fintech enfrentan dificultades para acceder a redes de pago, sistemas interbancarios y canales de financiamiento, lo que las coloca en desventaja frente a los bancos tradicionales.

Tabla2
Lista y Datos Relevantes de Bancos Múltiples en Bolivia 2023.

Bancos Múltiples	Página Web	App Android	App Apple	Escritorio	Celular	Global Ranking	Bolivia Ranking	Vistas en entre Meses de Abril-Junio
Nacional de Bolivia S.A.	bnb.com.bo	BNB Móvil	BNB Móvil	55,75%	44,25%	166.914	249	691.497
Mercantil Santa Cruz S.A.	bmsc.com.bo	BMSC Móvil	BMSC Móvil	50,38%	49,62%	156.007	238	581.174
Bisa S.A.	bisa.com	Banco Bisa e-Bisa+ Móvil	Banco Bisa e-Bisa+ Móvil	51,19%	48,81%	117.404	152	918.837
Crédito de Bolivia S.A	bcp.com.bo	BCP Bolivia - Banca Móvil	BCP Bolivia - Banca Móvil	36,43%	63,57%	162.410	307	1.011.000
Económico S.A.	baneco.com.bo	Banco Económico	Banco Económico	42,92%	57,08%	301.395	557	572.602
Ganadero S.A.	bg.com.bo	GanaMóvil	GanaMóvil	45,44%	54,56%	285.165	541	564.535
Solidario S.A.	bancosol.com.bo	BancoSol	BancoSol	27,70%	72,30%	404.966	956	281.577
Fomento a Iniciativas Económicas S.A.	bancofie.com.bo	FIE Móvil	FIE Móvil	10,30%	89,70%	285.677	613	730.318
De la Nación Argentina	bna.com.bo	BNA+	BNA+	100,00%	0,00%			<5000
Prodem S.A.	prodem.bo	PRDMóvil	-	11,97%	88,03%	483.625	973	189.176
Fortaleza S.A.	bancofortaleza.com.bo	Fortaleza Móvil	Fortaleza Móvil	68,47%	31,53%	2.131.886	6.483	31.682

Fuente: Elaboración propia en base a datos de SimilarWeb², 2023

² SimilarWeb es una plataforma de análisis digital que ofrece datos detallados sobre el tráfico web, el desempeño de sitios y estrategias de marketing.

Tabla 3
Lista y Datos Relevantes de Bancos Múltiples en Bolivia 2023.

Fintech	Página Web	Certificación Digital	Escritorio	Celular	Global Ranking	Bolivia Ranking	Vistas en entre Meses de Abril-Junio
Libélula (Todotix)	libelula.bo	Certificada	93,65%	6,35%	2.843.364	8.418	44.000
Kivocash	kivocash.com	Sin Certificación	100,00%	0,00%	10.910.964	33.168	<5000
Tesabiz	tesabiz.com	Sin Certificación	7,17%	92,83%	3.445.930	9.468	48,176
UltraCreditos	ultracreditos.com	Sin Certificación	1,16%	98,84%	10.856.155	32.856	58.794
Pago Express	pagoexpress.com.bo	Certificada	50,05%	49,45%	772.774	1.827	138.678
PagoFacil	pagofacil.com.bo	Certificada	53,29%	46,71%	1.841.768	5.583	56.926
Multipago	multipago.com/	Sin Certificación	27,52%	72,48%	349.609	652	320.141
MC4	mc4.com.bo/	Certificada	73,90%	26,10%	832.226	2.008	131.724
Síntesis	sintesis.com.bo/	Certificada	94,94%	5,06%	3.736.701	10.243	19.965
Koban	koban.com.bo/	Certificada	35,89%	64,11%	9.140.908	269.962	5.684
Presto	presto-latam.com	Sin Certificación	98,02%	1,98%	N/A	N/A	45.799
Entereza	enterezabol.com	Sin Certificación	6,77%	93,23%	4.127.979	10.969	8.711
YoloPago (Banco Ganadero)	yolopago.app	Sin Certificación	100,00%	0,00%	18.024.829	77.698	<5000
Solunes Digital	solunes.com	Sin Certificación	100,00%	0,00%	14.098.256	51.502	<5001
RedEnlace	redenlace.com.bo	Certificada	54,02%	45,98%	1.274.766	3.653	67.863
Tigo Money	money.tigo.com.bo	Certificada	4,84%	95,16%	370.922	706	185.272
LinkSer	linkser.com.bo	Certificada	64,46%	35,54%	2.803.748	8.100	28.178
Circle	circle.bo	Certificada	100,00%	0,00%	N/A	N/A	<5000
TuGerente	tugerente.com	Sin Certificación	79,62%	20,38%	343.668	720	615.778
PasanaQ	pasanaq.app	Sin Certificación	100,00%	0,00%	19.427.291	N/A	<5000
Blink	blink.com.bo	Certificada	100,00%	0,00%	N/A	N/A	<5000

Fuente: Elaboración propia con base a datos de SimilarWeb, 2023

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2022), países como México y Colombia han implementado marcos regulatorios específicos para Fintech, permitiendo su desarrollo bajo modelos de supervisión flexible y diferenciada. En Bolivia, aún no existe una política clara para integrar a las Fintech dentro del sistema financiero formal.

4.2 Empresas Fintech y Bancos Múltiples con Inclusión Tecnológica

En un análisis comparativo entre las empresas Fintech y los bancos múltiples, se destaca la confección de la lista de empresas Fintech, considerando los datos recopilados para identificar y clasificar estas entidades en función de sus actividades y servicios financieros. Por otra parte, la lista de bancos múltiples se ha obtenido de la fuente oficial proporcionada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) correspondiente al año 2023.

En ese sentido, la anterior tabla presenta los bancos múltiples y las Fintech, incluyendo la frecuencia de visitas a sus sitios web, el tipo de acceso, ya sea a través de escritorio o dispositivos móviles. Estos datos corresponden al período entre abril y junio, e incluyen el ranking de las empresas tanto a nivel nacional en Bolivia como a nivel global.

El análisis comparativo y de mercado entre los bancos múltiples y las Fintech en Bolivia el 2023, se empleó los datos extraídos de dos tablas proporcionadas por SimilarWeb. En la primera tabla (tabla 2) se muestra los bancos múltiples, con datos como página web, aplicaciones móviles, porcentajes de acceso desde escritorio y dispositivos móviles, así como el rango global y nacional junto con las visitas entre abril y junio. La segunda tabla (tabla 3) presenta las Fintech con información similar, páginas web, certificaciones digitales, porcentajes de acceso desde escritorio y dispositivos móviles, rango global y nacional, y visitas durante el mismo período.

Así, los bancos múltiples en Bolivia presentan una marcada presencia de acceso a través de dispositivos móviles, con porcentajes que oscilan entre 44.25% y 72.30%, siendo el BancoSol quien registra el mayor acceso desde dispositivos móviles. Por otro lado, los porcentajes de acceso desde escritorio varían entre 27.70% y 68.47%, con Fortaleza S.A. liderando en este aspecto.

Tras la codificación y categorización de los servicios identificados en la nube de palabras relacionada con las soluciones Fintech, se obtuvo un análisis cuantitativo que reveló la distribución y frecuencia de estas categorías en el panorama financiero de Bolivia. Se observó que las “Tecnologías de Pago & Soluciones Innovadoras” representan el grupo más predominante, comprendiendo un total del 27,59% de los servicios identificados. Le siguen de cerca las categorías de “Cobros & Pagos”, “Tarjetas de Crédito & Débito”, “Créditos & Préstamos” y “Banca Digital”, cada una representando un 12,07% de los servicios analizados.

Figura 6
Servicios Ofrecidos por las Fintech's en Bolivia

Fuente: Elaboración propia, 2023

Por otro lado, se identificaron categorías que mostraron una presencia reducida en el espectro de servicios Fintech en Bolivia. Estas incluyen “Pasarelas de Pagos”, “Inversiones & Finanzas Personales”, y “Transferencias & Servicios Financieros”, cada una comprendida de un 5,17% de los servicios codificados.

Además, la categoría de “Crowdfunding & Financiamiento Colectivo” reveló ser la de menor representación, comprendiendo tan solo un 1,72% del total de servicios identificados. Esto brinda una visión de la distribución de servicios Fintech en Bolivia, destacando áreas predominantes y aquellas que podrían necesitar mayor impulso o desarrollo en el sector financiero del país.

4.4 Ubicación de Empresas Fintech

El modelo de negocio de las Fintech no está inherentemente ligado a una ubicación física específica, ya que gran parte de sus operaciones se basan en plataformas digitales y en la prestación de servicios a través de canales online. No obstante, en contextos donde la confianza y credibilidad son fundamentales, la presencia de una ubicación física puede ser crucial para establecer relaciones sólidas con los usuarios. Aunque las Fintech puedan operar sin una sede física, la presencia de oficinas o espacios comerciales puede ayudar a generar confianza entre los clientes, sobre todo en áreas donde la interacción humana directa sigue siendo un factor importante en las transacciones financieras y la percepción de seguridad en el uso de servicios digitales.

Figura 7
Ubicación Geográfica de empresas Fintech

Fuente: Elaboración propia, 2023

El análisis de la distribución geográfica de las empresas Fintech en Bolivia revela una concentración significativa en algunas áreas metropolitanas del país. La mayor proporción se encuentra en Santa Cruz, representando un 42% de las ubicaciones. La Paz sigue en importancia, albergando el 38% de las sedes

de Fintech. Cochabamba, por su parte, posee un 17% y Tarija un 4%. Se destaca la ausencia de sedes de empresas Fintech en algunos departamentos, como Oruro, Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando. Esto podría plantear preguntas sobre la falta de desarrollo o implementación de soluciones financieras digitales en estas zonas o posiblemente revelar áreas de oportunidad sin explorar en el panorama Fintech boliviano.

4.5 Limitaciones de la investigación

La ausencia de bases de datos de las distintas entidades bancarias en funcionamiento en el país, no permite obtener información y comportamiento de más clientes. Otra limitante hallada fue la poca capacidad de los negocios para adaptarse a los hábitos de los consumidores. A pesar de que las personas se adaptan a las nuevas tecnologías financieras, no todos los negocios avanzan al mismo ritmo. Además existen múltiples factores como el desconocimiento, el factor económico, la limitación de operaciones, el descontrol de procesos, sistemas, etc. Por tanto, el cliente se ve limitado a las opciones ofrecidas por los negocios. (Mejía Díaz et al., 2023, p. 155)

Conclusiones

Se evidencio que el ecosistema entre banca y Fintech se centra en la atención en aspectos para los usuarios financieros, como la facilitación en el uso de servicios y la satisfacción del cliente. Así, las innovaciones financieras en Bolivia se dividen en dos verticales: las entidades financieras tradicionales que están incursionando en la implementación de servicios con un enfoque más tecnológico, y las Fintech, empresas nativas digitales diseñadas en torno a la tecnología.

El estado actual de la regulación Fintech en Bolivia se caracteriza por la escasez de regulaciones específicas dirigidas a los componentes tecnológicos del sistema financiero. Así, hasta la fecha, la regulación en Bolivia parece mantener una posición regulatoria neutral en términos tecnológicos, como indican informes del BID y Finnovista. Aunque se ha impulsado la creación de una Cámara Fintech en Bolivia para promover la actividad de estas empresas y fomentar el desarrollo de nuevos productos financieros basados en tecnología y mejorar la inclusión financiera en el país. Por otro lado, en Bolivia, según un informe del

Banco Interamericano de Desarrollo y Finnovista del 2021, se identificaron alrededor de 20 empresas Fintech en el país. Tales como: MC4, Pago Express, Multipago, PagoFacil, Tesabiz, Síntesis, Libélula, Presto, Koban, PasanaQ, Blink, TuGerente. Cuyos usuarios muestran un enfoque más acentuado en el acceso desde dispositivos móviles, con porcentajes que oscilan entre 0.00% y 98.84%. Utilizando fundamentalmente el servicio de “Tecnologías de Pago & Soluciones Innovadoras” representando el 27,59% de los servicios identificados. Le siguen de cerca las categorías de “Cobros & Pagos”. Se evidencio que el modelo de negocio de las Fintech no está ligado a una ubicación física específica, ya que gran parte de sus operaciones se basan en plataformas digitales y en la prestación de servicios a través de canales online. Sin embargo, la distribución geográfica de empresas Fintech muestra que una proporción mayor de estas se encuentra ubicadas en las ciudades metropolitanas de: Santa Cruz, con 42% de las ubicaciones. La Paz alberga al 38% de las sedes de Fintech. Cochabamba, por su parte, posee un 17% y Tarija un 4%.

Por tanto, las FinTech además de tener un impacto financiero y empresarial por la automatización y la digitalización para las empresas, también tienen un impacto social por la mejora de la accesibilidad de los servicios financieros a nivel global. Evidenciando, que la manera como el usuario realiza sus operaciones financieras ha cambiado mediante el paso de los años, a raíz del crecimiento tecnológico. Los negocios digitales han convertido al consumidor en un portador de la tecnología y en un usuario con hábitos digitalizados; es decir, un usuario que aplica medios digitales para realizar operaciones financieras habituales.

Respecto a los beneficios percibidos por parte del consumidor financiero son: el ahorro de tiempo por el público. Los usuarios ahorran tiempo significativo al hacer uso de una fintech en comparación con algún método tradicional para realizar operaciones financieras. La seguridad y la satisfacción percibida por estos servicios es positiva. La tecnología financiera está cambiando la manera como se realizan las operaciones financieras, generando nuevos hábitos entre los consumidores, eliminando el desperdicio de tiempo y procesos, y facilitando la transferencia o gestión de activos financieros. Por tanto, se está reduciendo el uso de métodos físicos tradicionales y convirtiendo a los usuarios en seres digitales.

El crecimiento del sector Fintech en Bolivia muestra una tendencia hacia la expansión de servicios digitales, la automatización de procesos financieros y la inclusión de nuevos usuarios en el sistema financiero formal. Sin embargo, la falta de regulación específica podría frenar el desarrollo del sector si no se implementan políticas que fomenten su integración dentro del sistema financiero regulado.

En el futuro, se espera que las Fintech en Bolivia continúen evolucionando hacia servicios más diversificados, incluyendo financiamiento alternativo, inversión digital y seguros basados en tecnología. El desarrollo de normativas claras y la implementación de mecanismos de seguridad financiera serán claves para garantizar su estabilidad y crecimiento a largo plazo. Por otra parte, los desafíos para las Fintech en Bolivia incluyen la incertidumbre legal, que sigue limitando la inversión y el desarrollo de nuevos modelos de negocio; la competencia con bancos tradicionales, que cada vez más están implementando soluciones tecnológicas; y el acceso a infraestructura financiera, ya que muchas Fintech aún no pueden integrarse con redes de pago tradicionales. No obstante, también existen oportunidades para su crecimiento, como la expansión hacia regiones con baja cobertura financiera, promoviendo la inclusión digital; el desarrollo de nuevas categorías de servicios financieros, como seguros digitales y financiamiento colaborativo; y la posibilidad de establecer alianzas con bancos tradicionales, combinando innovación con la estabilidad del sistema financiero.

En conclusión, las Fintech en Bolivia están transformando la manera en que los usuarios acceden y gestionan sus finanzas, lo que abre un panorama de oportunidades para su consolidación. Sin embargo, para alcanzar su máximo potencial, es esencial la creación de un marco regulatorio adaptado a su naturaleza digital, garantizando su estabilidad y sostenibilidad en el largo plazo.

Para impulsar el crecimiento de las Fintech en Bolivia sin comprometer la estabilidad del sistema financiero, se recomienda la implementación de un marco regulatorio progresivo, adaptado a la naturaleza innovadora de estos servicios. En primer lugar, el establecimiento de una Ley Fintech en Bolivia permitiría definir categorías específicas para empresas de pagos digitales, financiamiento alternativo y activos digitales, facilitando su operación dentro de un entorno legal sin las mismas restricciones que los bancos tradicionales. Asimismo, se sugiere la creación de un sandbox regulatorio, similar al aplicado en países como Colombia y Reino

Unido, en el que las Fintech puedan operar bajo un marco de prueba supervisado por la ASFI antes de ser reguladas formalmente, lo que permitiría evaluar su impacto y ajustar normativas antes de su aplicación general. Para garantizar la seguridad y confianza en estos servicios, es esencial establecer regulaciones de protección al usuario financiero, enfocadas en la transparencia de tarifas y costos, la protección de datos personales y seguridad en transacciones digitales, así como mecanismos de resolución de conflictos que eviten fraudes y malas prácticas.

Además, se recomienda la integración de las Fintech al sistema financiero, facilitando su acceso a infraestructura de pagos electrónicos, sistemas interbancarios y programas de financiamiento, con el fin de impulsar la innovación financiera y fortalecer la competencia en el sector.

Finalmente, se destaca el papel de la ASFI en la supervisión de las Fintech, el cual debe incluir la creación de normativas específicas para estas empresas, el diálogo con actores del ecosistema Fintech para adaptar la regulación a sus necesidades, y el monitoreo continuo de tendencias internacionales, adoptando modelos exitosos de regulación implementados en otros países.

Referencias Bibliográficas

- Amaya Medina W., M. S. (2023). La fintech y la crisis económica provocada por el COVID-19. *Apuntes del Cenes*, 42(75). doi:<https://doi.org/10.19053/01203053.v42.n75.2023.14220>
- Arjunwadkar Parag. (2018). *FinTech The technology driven disruption in the Finantial Service Industry*. CRC Press.
- Arner, D. B. (2015). The evolution of Fintech: A new post-crisis paradigm.
- ASFI. (2021). El desarrollo de las empresas del sector Fintech.
- ASFI. (2023). Entidades de Intermediacion Financiera con Licencia de Funcionamiento. Obtenido de <https://www.studocu.com/bo/document/universidad-privada-franz-tamayo/contaduria-publica/entidades-financieras/51301160>
- Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. (1 de Agosto de 2022). ASFI. Obtenido de <https://www.asfi.gob.bo/index.php/int-fin-estadisticas/int-fin-cobertura.html>
- Bachella P. (2019). *Descripcion y Analisis de la Disrupcion Tecnologica en los servicios financieros impulsados por empresas de Tecnologia en Latinoamerica*. Buenos Aires: Universidad de San Andres.
- Banco Interamericano de Desarrollo. (2022). *Fintech en America Latina y el Caribe: Un ecosistema consolidado para la recuperación*. Obtenido de <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Fintech-en-America-Latina-y-el-Caribe-un-ecosistema-consolidado-para-la-recuperacion.pdf>.
- Bolivia Emprende. (29 de noviembre de 2021). Fintech, con el reto de construir credibilidad en sus usuarios. Obtenido de <https://boliviaemprende.com/noticias/fintech-con-el-reto-de-construir-credibilidad-en-sus-usuarios>
- Bolivia Emprende. (7 de septiembre de 2022). PasanaQ: Ahorra a través de la tecnología. Obtenido de <https://boliviaemprende.com/entrevistas/pasanaq>
- Calderon G. P. (07 de abril de 2021). El deber. Obtenido de https://eldeber.com.bo/te-puede-interesar/sintesis-25-anos-simplificando-la-vida-de-millones-de-personas-a-traves-de-la-tecnologia_227069

- Cardenas S. (20 de 02 de 2023). Realmente hay una burbuja en el ecosistema fintech? Obtenido de <https://www.caf.com/es/conocimiento/visiones/2023/02/realmente-hay-una-burbuja-en-el-ecosistema-fintech/>
- Castellanos Gonzáles, E. A. (2020). La importancia de las organizaciones Fintech “tecnología financiera” para el sistema financiero tradicional. Obtenido de <https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/37082/CastellanosGonzalezErmesAlejandro2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Chajin Meneses, R. (2019). FinTech en Colombia: Perspectivas de crecimiento y principales efectos en la economía. Pontificia Universidad Javeriana.
- Comision Nacional del Mercado de Valores de España. (2023). ¿Qué es fintech?: Guía Rápida. Obtenido de https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Fichas/GR03_Fintech.pdf
- Comunidad Fintech. (27 de febrero de 2023). <https://comunidadfintech.org.bo/2023/02/27/fintech-aliado-estrategico-banca/>.
- Cuya, M. L. (2017). La disrupción de las startups FinTech en el mundo financiero. Pontificia Universidad Católica del Perú. Obtenido de <https://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/70687>
- Del Barrio Silva. (2021). inteligencia Artificial en las Tecnologías Financieras. Universidad Politecnica de Madrid.
- Economy. (09 de diciembre de 2021). economy.com. Obtenido de <https://www.economy.com.bo/articulo/business/tugerente-causa-impacto-social-bolivia-prepara-paso-latam/20211209204316003532.html>
- Eid S., L. A. (2023). Open Banking como Proximo Paso para la Innovacion Financiera en Bolivia. La Paz.
- England J. (21 de agosto de 2021). Fintech: AI and the future of financial services. Obtenido de <https://fintechmagazine.com/financial-services-finserv/fintech-ai-and-future-financial-services>
- Eressea Solutions. (2023). Mapeo del Ecosistema de Tecnologia Digital en Bolivia.
- Estremadoiro E. (29 de agosto de 2023). Hay un boom de starups enfocadas a los servicios financieros en Bolivia. El deber.
- Finnovista y Banco Interamericano de Desarrollo, ., (2022). Finnovista Radar Fintech Bolivia.

- FMI. (2017). Fintech and Financial Services:Initial considerations. IMF Staff Discussion, Note SDN/17/05.
- Fonseca Torrez, V. (31 de Mayo de 2019). Tecnología Financiera (Fintech) en Nicaragua. Obtenido de <https://garciabodan.com/tecnologia-financiera-en-nicaragua/>
- Galindo Gil R. F. (24 de abril de 2023). Las Fintech buscan la Inclusion Financiera de nuevos Segmento de la Poblacion. (C. Ortiz, Entrevistador)
- Garcia Aguilar J., G. T. (2017). Importancia de la Administracion Eficiente del Capital de Trabajo en las PyMES. Revista Ciencia UNEMI,.
- Giudice S., O. N. (2021). Aproximacion al Mundo de las Fintech en America Latina. Uruguay.
- GMG. (09 de septiembre de 2019). Llega a La Paz YAIGO, el delivery que te permite pedir todo. Gente Motivando Gente (GMG). Obtenido de <https://gentemotivandogente.com/index.php/en/responsabilidad-social-3/170-91-septiembre-2019-d/1455-llega-a-la-paz-yaigo-el-delivery-que-te-permite-pedir-todo>
- Gonzales Diaz F., S. Q. (2018). Fintech en el Mundo. BancoMex.
- Gutierrez Sanchez M. & Moreno Figueroa M. (2023). Introduccion a la Fintech: Alcance de su concepto y Marco Legal en Colombia. Bogota, Colombia: Universidad EAFIT.
- Libelula.com. (13 de septiembre de 2023). <https://libelula.bo/>. Obtenido de <https://libelula.bo/>
- Lopez Ruiz S. (2022). Fintech: retos y oportunidades en la economía ecuatoriana. Quito, Ecuador.:. Pontificia Universidad Catolica del Ecuador.
- Mapeo TIC, B. (2023). Mapeo del Ecosistema de Tecnologia Digital en Bolivia.
- Marín Marín, S., Villegas M., M. M., & Villegas M., S. C. (2019). Evolución y Tendencias de las Empresas Fintech en el Mercado Colombiano, durante el Período 2015-2019.
- MC4. (31 de enero de 2017). MC4. Obtenido de <https://mc4.com.bo/gente-motivando-gente/>
- Mejía Díaz C.A. Rojas Uribe M. Villanueva Flores R, .. (2023). Cambios en los Habitos Financieros Ocasionados por las Fintech en el Peru. Ingenieria Industrial, 137-157.

Empresas de innovación financiera (fintech) en Bolivia

Multipago. (10 de septiembre de 2023). Multipago. Obtenido de <https://multipago.com/public/your-business>

Pago express. (15 de septiembre de 2023). Pago express. Obtenido de <https://www.pagoexpress.com.bo/sitioweb/#about-section>

Quiroga et al. (2023). Mapeo del Ecosistema de Tecnología Digital en Bolivia 2023. La Paz.

Restrepo E. (2020). El rol de las Fintech en la Inclusión Financiera Una aproximación a los servicios bancarios y el mercado crediticio colombiano. Tesis de pregrado, Colegio de Estudios Superiores de Administración.

Rodríguez L. J.L.& Hinojo, G. (2019). Oportunidades de la Tecnología Aplicado a los Mercados Financieros: El Fenomeno Fintech. Boletín Económico ICE,.

Rodríguez Lópex, J. L., & Hinojo Gonzáles, P. (2019). Oportunidades de la tecnología aplicada a los mercados financieros: el fenómeno Fintech. Boletín Económico de ICE. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7070290>

Santander. (21 de 04 de 2022). Obtenido de <https://www.santander.com/es/stories/que-es-una-startup>

Serrano W. (2018). Fintech Model: The Random Neural Network with Genetic Algorithm. Procedia Computer Science.

Similarweb. (2023). Obtenido de <https://www.similarweb.com/es/website/>

Tesabiz. (13 de septiembre de 2023). Tesabiz. Obtenido de <https://tesabiz.com/>

Torrelio Aguilera M. (22 de diciembre de 2020). LinkedIn. Obtenido de <https://es.linkedin.com/pulse/blink-el-cajero-m%C3%B3vil-de-bolivia-para-mundo-torrelio-aguilera>

Vásquez W. (22 de Febrero de 2022). Economía El Deber. Obtenido de Economía El Deber: https://eldeber.com.bo/edicion-impresal/las-fintech-del-pais-avanzan-a-paso-lento-y-sin-normativa-especifica_268323

Wilson K. & Testoni M. (09/2014). Improving the role of equity crowdfunding in Europe's capital markets. Bruegel Policy Contribution Issue.